

САЛҚИН ИЧИМЛИКЛАР PEPSI-COLA ТАРКИБИДАГИ ШАКАР ЎРНИНИ БОСУВЧИ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ

Ҳайдаров Бекзод Ҳамза ўғли

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали ассистент ўқитувчи

Шавкиева Дилдора Абубакр қизи

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали I-босқич талабаси

Холмуродова Гулзира Фахриддин қизи

Тошкент кимё-технология институти Янгиер филиали II-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7903635>

Qabul qilindi: 06.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-47-50

Аннотация: Ушбу мақолада салқин ичимликлар таркибидаги шакар ўрнини босувчи моддаларни аниқлаш. Пепси-Сола ва бошқа салқин ичимликларни ишлаб чиқариш технологияларини атрофлича ўрганиб чиқиш, Пепси-Сола салқин ичимлигини кимёвий таркиби ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: сорбит, ксилит, сахарин, кристаллоза, никель, кўрғошин, орто-сульфобензой кислотасининг натрийли тузи, хлорофор, о-сульфамид бензой кислота.

IDENTIFICATION OF SUGAR SUBSTITUTES IN SOFT DRINKS PEPSI-COLA

Abstract: This article provides information on the identification of sugar substitutes in soft drinks, a detailed study of Pepsi-Cola and other soft drink production technologies, and the chemical composition of Pepsi-Cola soft drink.

Key words: sorbitol, xylitol, saccharin, crystallose, nickel, lead, sodium salt of ortho-sulfobenzoic acid, chlorophor, o-sulfamide benzoic acid.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Маълумки салқин ичимликларни, ишлаб чиқаришда шакар ўрнига, шакар ўрнини босувчи моддалар: сорбит, ксилит, сахарин, кристаллоза ва бошқа моддалар ҳам ишлатилади.

Сорбит (E420) олти атомли спирт бўлиб, глюкозани гидролизланишидан ҳосил бўлади. Бу маҳсулот оргонолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичлар бўйича қуйидаги талабларга жавоб бериши шарт: кулранг-оқиш рангли,

каттиқ плитасимон кўринишда. Плиталар сиртида бўртиб чиққан жойлар бўлиши рухсат этилган. Ёқимли, ширин совитувчи таъмли, ҳидсиз. Намлиги 50% дан ошмаслиги керак. Қуруқ модда миқдори камида 99,0%, никель миқдори рухсат этилмайди. Сорбит сувда яхши, спиртда ёмон эрийди. Унинг ширинлик даражаси қандга яқин. У 25°C дан ортиқ бўлмаган ҳароратда, куруқ омборларда сақланади. Озиқ-овқат сарбити қандли диабет касаллиги билан касалланган беморларга салқин ичимликлар ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Ксилит (E967): сорбит каби беш атомли спирт. Ксилит органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичлари бўйича қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: оқ рангли кристалл ҳолда, оч сарғиш рангда бўлиши рухсат этилган. Ширин таъмли, ҳидсиз, сувда эрувчанлиги: 25г ксилит 20 °C ли 50 мл сувда тўлиқ эрийди. Намлиги: олий нав учун 1,5 %, 1-нав учун 2 %. Эриш ҳарорати 94 °C, никель ва кўрғошин: рухсат этилмайди. Ксилит нисбий намлиги 75 % дан ошмаслиги учун куруқ омборларда сақланади. Озиқ-овқат ксилити қандли диабет касаллиги билан оғриган беморларга ичимлик ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Сахарин (E 954): таркиби о-сульфамид бензой кислота. У сахарозага нисбатан 300-350 марта ширин. Амалда асосан унинг натрийли тузи ишлатилади. Унинг ширинлик даражаси сахарозага нисбатан 500 мартаба кўпроқ. Сахарин органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичлари бўйича қуйидаги талабларга жавоб бериш керак: кристалл ҳолдаги оч ёки оч-сарғимтир, ёқимсиз металл таъмли кукун. Сувда эрувчанлиги: совуқ сувда 1:350 нисбатан, иссиқ сувда 1:30 нисбатан эрийди. Сувнинг спиртли ва ишқорли эритмаларида тез эрийди. Эритма ширинлиги: сахарозага нисбатан 300-500 марта ширин. Эриш ҳарорати 219°C. Товар маҳсулот намлиги 92 % дан кам бўлмаслиги керак.

Кристаллоза сахариннинг натрийли тузи ҳисобланади. (орто-сульфобензой кислотасининг натрийли тузи). Сувда яхши эрийди (1:1,5) спиртда ёмон эрийди, (1:1,7) эфир ва хлороформда ҳам яхши эрийди. Шакарга нисбатан 400-500 марта ширин. Сувдаги эритмаси (1:10000 нисбатда) жуда ҳам ширин.

Сахаринни аниқлаш. 200 мл салқин ичимлик ажратувчи воронкага солинади ва унга 1 мл 40 % ли H_2CO_4 эритмаси қўшилади. Сўнг бир хил ҳажмда 50-100 мл этил ва петролей эфири қўшилиб, воронка яхшилаб чайқатилади. Аралашма иккига ажралгандан сўнг олинади. Таркибида сахарин бўлган эфирли қатлам эса чинни идишга солиниб, 55-60°C ҳароратда сув

хаммомида, мўрили шкафда (эфир) буғлантирилади. Агар эфир моддаси буғлантирилгандан сўнг қолган қолдиқ ширин бўлса, у ҳолда бу ширинлик фақат сахарин бўлади, чунки сахарин этил эфирида ҳам петролей эфирда ҳам таркиби жиҳатдан ўзгармайди ва йўқолиб кетмайди.

Шакарни аниқлаш. Қанд касаллиги билан касалланган беморлар учун салқин ичимликларда шакар бўлмаслиги керак. Шунинг учун ичимликларда шакар бор ёки йўқлигини аниқлаш учун сифат реакцияси ўтказилади.

Аниқлаш усули: ҳажми 250 мл ли ясси тагли колбага 3 мл салқин ичимликдан кўйиб, унга 0,5 мл 10 % ли ХСл эритмаси кўшилади ва 1 минут давомида қайнатилади. Сўнг 0,5 мл 5 % ли NaOH ва 3 мл Фелинг эритмаси кўшилади ва қайнаш даражасига қиздирилади. Агар ичимлик таркибида шакар бўлса, колба тагида қизғиш чўкма ҳосил бўлади. Бу (Cu₂O) мис (I)-оксиди чўкмаси. Агар суюқлик 10 минут давомида қайнатилганда қизғиш чўкма ҳосил бўлмаса, у ҳолда ичимликда шакар йўқлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. “Озиқ-овқат саноати янги корхоналарини ташкил этиш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш – таракқиёт кафолати” 2014 йил 22-апрель кунги матбуот анжуманидаги нутқи.
2. Асқаров И.Р., Исаев Ю.Т., Маҳсумов А.Ф., Қирғизов Ш.М. “Органик кимё” Т. Гофур Фулом, 2012, 332-351 б.
3. Композиции “АВ-ДС” и “В-2-Д”. Сертификат фирмы “ПепсиСо” Сахар-рафинад. ГОСТ 22-78. Изд.офиц.
4. Вода питьевая. ГОСТ 2874-82. Изд.офиц.
5. Двуокись углерода жидкая. ГОСТ 8050-76. Изд.офиц. Напитки безалкогольные. Общие технические условия. ГОСТ 28188-89. Изд.офиц.
6. Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Правила приёмки и методы отбора проб. ГОСТ 6687.0-86. Изд.офиц.
7. Напитки безалкогольные, сиропы, квасы и напитки из хлебного сырья. Метод определения стойкости. ГОСТ 6687.6-88. Изд.офиц.
8. Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Органолептический метод определения показателей качества и метод определения полноты налива. ГОСТ 6687.5-86. Изд.офиц.
9. Напитки безалкогольные и квасы. Метод определения спирта. ГОСТ 6687.7-88. Изд.офиц.
10. Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод определения двуокиси углерода. ГОСТ 6687.3-87. Изд.офиц.

11. Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности. ГОСТ 6687.4-86. Изд.офиц.
12. Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия. ГОСТ 30059-93. Изд.офиц.
13. Напиток безалкогольный Пепси-Кола. ОСТ 18-307-81. Изд.офиц.
14. “Кока-кола” компаниясининг алкохолсиз ичимликлари. Ўз БС 925:2004. Расмий нашр.
15. Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции. СанПин РУз № 0283-10
16. Алкохолсиз ичимликларнинг техник талаблари. Ўз БС 928:2004. Расмий нашр.
17. В.А.Дотарецкий. Производство концентратов, экстрактов и безалкогольный напитков. Справочник.
18. “Товар ва хизматларни сертификатлаш тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикасининг қонуни.